

EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 114, Todos os Artigos / 07/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7057806

Autores:

Izabel Carolina Silva Sousa¹

Jenefer Rufino dos Santos Matos¹

Rafael Cunha Pereira¹

Robson Cunha Pereira¹

Orientador:

Lucas Dias²

RESUMO

A ventilação mecânica invasiva é uma ferramenta que auxilia e oferta suporte a pacientes críticos e provou diminuir as taxas de mortalidade, no entanto, o seu uso prolongado na maioria das vezes leva ao comprometimento da força muscular inspiratória. Os pacientes ventilados num período de 7 dias ou mais, apresentam disfunção muscular evidenciada logo após o desmame. Embora o uso prolongado de ventilação mecânica traga consequências aos pacientes esta fraqueza é modificável e pode responder ao tratamento direcionado. O presente trabalho tem por objetivo analisar o efeito do treinamento muscular inspiratório no desmame do paciente sob ventilação mecânica invasiva, por meio de uma revisão integrativa da literatura. Os dispositivos de carga linear são as estratégias mais utilizadas e apresentam bons resultados no ganho de força muscular mas não apresenta diferença estatisticamente significativa para redução do tempo de ventilação ou desmame. Desta forma se faz necessário mais estudos clínicos que abordem o treinamento muscular inspiratório em pacientes ventilados mecanicamente.

Palavras-chave: Treinamento muscular inspiratório, Desmame, Ventilação Mecânica Invasiva.

ABSTRACT

Invasive mechanical ventilation is a tool that helps and offers support to critically ill patients and has been proven to decrease mortality rates, however, its prolonged use most often leads to impaired inspiratory muscle strength. Patients ventilated for a period of 7 days or more have muscle dysfunction evident soon after weaning. Although prolonged use of mechanical ventilation has consequences for patients, this

weakness is modifiable and may respond to targeted treatment. The present study aims to analyze the effect of inspiratory muscle training on weaning patients under invasive mechanical ventilation, through an integrative literature review. Linear loading devices are the most used strategies and show good results in muscle strength gain, but there is no statistically significant difference in reducing ventilation or weaning time. Thus, more clinical studies are needed that address inspiratory muscle training in mechanically ventilated patients.

Keywords: Inspiratory Muscle Training, Weaning, Mechanical Ventilation.

INTRODUÇÃO

Cerca de dois terços dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) precisam de suporte respiratório. A ventilação mecânica (VM) é uma ferramenta que auxilia e oferta suporte a pacientes críticos e provou diminuir as taxas de mortalidade (1), no entanto, seu uso prolongado na maioria das vezes leva ao comprometimento da força muscular inspiratória. (2)

As indicações para o uso da VM são inúmeras, sendo elas: anestesia geral de curta ou longa duração, insuficiência respiratória, doença grave e exacerbação aguda de doenças pulmonares. O desmame do ventilador mecânico se dá quando o paciente é desconectado do ventilador e o tubo endotraqueal ou de traqueostomia é removido. (3)

O desmame pode ser classificado em três grupos: desmame simples (extubação bem-sucedida na primeira tentativa), desmame difícil (falha na primeira tentativa e com necessidade de até 3 tentativas de respiração espontânea (TRE) ou até 7 dias do primeiro TRE) e desmame prolongado (falha em pelo menos 3 tentativas ou > 7 dias do primeiro TRE). (1)

A falha de desmame ocorre quando há insucesso no teste de respiração espontânea, ou quando há necessidade de suporte ventilatório dentro de 48 horas após a extubação. Os fatores preditivos de falha são a idade do paciente, o principal motivo da intubação, gravidade da doença, eficácia da tosse, quantidade de secreções, estado de ventilação, estado de oxigenação, estabilidade hemodinâmica, estado mental, estado de consciência e decisões médicas. (3)

Os pacientes ventilados num período de 7 dias ou mais, apresentam disfunção muscular evidenciada logo após o desmame, sendo um causador de dispneia elevada em repouso ou durante os exercícios (4).

Relacionando a fraqueza muscular dos membros, a fraqueza muscular respiratória apresenta duas vezes mais prevalência nos indivíduos ventilados mecanicamente, está ligada a maior taxa de falha na extubação, na utilização da ventilação prolongada e piores desfechos na mortalidade hospitalar e mortalidade após 1 ano de internação (5).

Embora o uso prolongado da VM traga consequências ao paciente, esta fraqueza é modificável e pode responder ao tratamento direcionado (5). Dentre as intervenções fisioterapêuticas que envolvem o processo de desmame da VM incluem-se o treinamento muscular inspiratório (TMI), com ele o paciente tem melhora da força muscular inspiratória, aumento no sucesso do desmame, tolerância ao exercício e melhora da qualidade de vida (2,5).

O treinamento muscular inspiratório (TMI) necessita de uma abordagem multidisciplinar para que médicos e enfermeiros reduzam a sedação, melhorando o estado de alerta do paciente para que o mesmo possa focar nos exercícios respiratórios que o fisioterapeuta irá propor. (6)

A força e a resistência muscular são melhoradas através do TMI com foco no diafragma e também nos músculos inspiratórios acessórios. (7)

Embora, já existam pesquisas à respeito, espera-se que uma descrição detalhada dessa abordagem, seja útil para aqueles que buscam implementar o TMI em sua UTI.

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é Analisar o efeito do Treinamento Muscular inspiratório no desmame do paciente sob ventilação mecânica invasiva e avaliar se o mesmo tem impacto no tempo de desmame, na taxa de mortalidade e saber quais são os benefícios obtidos.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a qual foram realizadas pesquisas na base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), nos anos de 2012 à 2022.

Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos de ensaios clínicos, e ou, testes controlados e randomizados disponíveis na íntegra em português, inglês e espanhol. Foram excluídos do estudo os artigos relacionados à pacientes neurológicos e artigos de revisão.

Os descritores utilizados foram: Ventilação Mecânica (Mechanical Ventilation), Exercícios Respiratórios (Breathing Exercises).

As palavras-chave utilizadas foram: treinamento muscular inspiratório (Inspiratory Muscle Training), Desmame (Weaning), Ventilação Mecânica (Mechanical Ventilation).

A coleta de dados procedeu-se através de pesquisa no site Pubmed, utilizando os descritores e palavras chaves, aplicando os filtros de tempo, ensaios clínicos e testes controlados e randomizados, analisando os artigos primeiramente por leitura dos títulos relacionados ao objetivo da pesquisa, e em um segundo momento realizado a leitura dos resumos. Após a primeira seleção, os artigos foram lidos na íntegra e selecionados aqueles que respondiam ao objetivo.

Os dados foram apresentados em forma de quadro abordando os itens nome do autor, tipo de pesquisa e ano de publicação, título do artigo, objetivo, estratégias de treinamento e conclusão em colunas.

RESULTADOS

Utilizando os critérios de inclusão e exclusão submetidos nesta pesquisa um total de 15 artigos foram encontrados e após ler os títulos e resumos, 13 artigos foram identificados com textos completos. Durante leitura dos artigos na íntegra, foram excluídos os que não tinham relação direta com o presente estudo, restando 4 artigos que apresentavam estratégias de treinamento muscular inspiratório que correspondiam ao objetivo (figura 1).

FIGURA 1. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE BUSCA

A descrição dos estudos incluídos nesta revisão está demonstrada no quadro 1.

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS ARTIGOS INCLUÍDOS PARA ESTUDO

Nº	Nome do autor	Tipo Ano de publicação	Título do artigo	Objetivo
1	Tsai-Yi Hung , et all	Teste controlado e randomizado, 2022	Efeito do treinamento com peso abdominal com e sem assistência de tosse na função pulmonar em pacientes com ventilação mecânica prolongada: um estudo randomizado	Este estudo teve como objetivo explorar o efeito da intervenção do treinamento com peso abdominal (AWT) com/sem assistência da máquina de tosse (MC) na função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade de tosse nesses pacientes.
2	LM Sandoval Moreno, et all	Teste controlado e randomizado, 2019	Eficácia do treinamento muscular respiratório no desmame da ventilação mecânica em pacientes com ventilação mecânica por 48 horas ou mais: Ensaio Clínico	Avaliar a eficácia do treinamento muscular respiratório no desmame da ventilação mecânica e força muscular respiratória em pacientes em ventilação mecânica por 48 horas ou mais.

			Controlado Randomizado	
3	Robledo L Condessa 1, et all	Teste controlado e randomizado, 2013	O treinamento muscular inspiratório não acelerou o desmame da ventilação mecânica, mas melhorou o volume corrente e as pressões respiratórias máximas: um estudo randomizado	Pergunta: O treinamento muscular inspiratório acelera o desmame da ventilação mecânica? Melhora a força dos músculos respiratórios, o volume corrente e o índice de respiração rápida e superficial?
4	Samária Ali Cader 1, et all	Teste controlado e randomizado, 2012	Processo de extubação em idosos acamados em terapia intensiva recebendo treinamento muscular inspiratório: um ensaio clínico randomizado	O objetivo deste estudo foi avaliar o processo de extubação em idosos acamados em terapia intensiva recebendo treinamento muscular inspiratório (TMI) e identificar preditores de desmame bem-sucedido.

As estratégias de treinamento muscular inspiratório e desfechos destes artigos estão demonstrados no quadro 2.

QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE TMI E CONCLUSÃO DOS ARTIGOS

Nº	Nome do autor	Estratégias de TMI	Conclusão
1	Tsai-Yi Hung , et all	Peso Abdominal + Maquina de assistência de tosse (Comfort Cough II), Peso abdominal e Grupo controle	AWT pode melhorar significativamente a função pulmonar, a força muscular respiratória e a capacidade de tosse nos pacientes com VMP. AWT + CM pode melhorar ainda mais sua força muscular expiratória e capacidade de tosse
2	LM Sandoval Moreno, et all	Aparelho de limiar inspiratório com carga igual a 40% da pressão inspiratória máxima do participante x Grupo Controle sem TMI	O treinamento muscular respiratório não demonstrou eficácia na redução do período de desmame da ventilação mecânica nem no aumento da força muscular respiratória na população estudada
3	Robledo L Condessa, et all	Aparelho de limiar inspiratório x Cuidados Habituais	O treinamento muscular inspiratório não reduziu significativamente o período de desmame, mas aumentou a força muscular
			respiratória e o volume corrente.
4	Samária Ali Cader, et all	Threshold + Fisioterapia Convencional x Fisioterapia Convencional	A intervenção IMT aumentou significativamente a pressão inspiratória máxima e reduziu significativamente o índice de Tobin; ambas as medidas são consideradas bons índices de extubação. O TMI foi associado à redução do tempo de pressão positiva não invasiva no grupo experimental.

DISCUSSÃO

A pouca quantidade de artigos recentes com ensaios clínicos/randomizados foi uma limitação deste estudo, todavia, os resultados demonstraram que o treinamento muscular inspiratório trouxe benefícios aos pacientes ventilados mecanicamente, mesmo trazendo diferentes estratégias de treinamento.

Hanna Eikås Klem et all (2021) (10) realizou uma meta análise para verificar o efeito nas atividades precoces nos pacientes ventilados mecanicamente onde observaram também a escassez de estudos com o

mesmo tema, conclui-se que o treinamento muscular inspiratório pode ter pouco ou nenhum efeito na duração da ventilação mecânica ou no tempo de desmame, porém, mais estudos são necessários.

Os artigos de Robledo L Condessa et all (2013) (8) e Samária Ali Cader et all (2012) (11) utilizaram de dispositivos de carga linear inspiratória e Threshold como treinamento e ambos obtiveram resultados satisfatórios quanto ao ganho de força muscular, melhora na força muscular respiratória, na redução significativa do índice de Tobin e até mesmo na redução do tempo de utilização de ventilação não invasiva pós desmame.

Estes dados corroboram com uma revisão sistemática e meta análise realizada por Stefannie Vorona et all (2018) (7), que buscou em outras fontes de dados os artigos que descreviam o alcance e a tolerabilidade dos métodos publicados para treinamento muscular inspiratório e se estes melhoraram a força muscular respiratória e os resultados clínicos em pacientes críticos. Foi demonstrado que os dispositivos de carga linear foram os mais comuns e que obtiveram melhores resultados comparadas as outras estratégias de treinamento.

Um estudo com 126 paciente realizado por LM Sandoval Moreno, et all (2019) (9) avaliou que o treinamento realizado com um threshold não apresentou um aumento significativo na força muscular e nem no tempo de desmame. Nianqi Cui et all (2022) (12) também realizou uma meta análise em outras fontes de dados demonstrando em seu estudo que houve dados conflitantes quanto a análise de treinamento muscular inspiratório e tempo de desmame.

Tsai-Yi Hung , et all (2022) (13) optaram por uma estratégia diferente de treinamento muscular, utilizaram de um saco de areia na região abdominal para que este fizesse uma pressão a ser vencida pelo diafragma no momento na inspiração. Esta estratégia de treinamento demonstrou eficácia, no entanto os autores chamam a atenção pela baixa quantidade de pacientes avaliados (45) e que novos estudos com um maior número de amostras devem ser realizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão integrativa mostrou que o treinamento muscular inspiratório deve ser adotado por profissionais fisioterapeutas visando à melhora na força muscular inspiratória. Os dispositivos de carga linear são as estratégias mais utilizadas e apresentam bons resultados no ganho de força muscular, mas que não houve diferença estatisticamente significativa para redução do tempo de ventilação ou desmame.

Diante do exposto, faz-se necessário mais estudos clínicos aleatorizados, pois verificou-se também neste estudo que há divergências nos resultados de alguns trabalhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 – Magalhães PAF, Camillo CA, Langer D, Andrade LB, Duarte M do CMB, Gosselink R. Insuficiência do desmame e função muscular respiratória: o que foi feito e o que pode ser melhorado? Medicina respiratória. 2018 janeiro;134:54–61.

2 – Bissett B, Leditschke IAnne, Green M, Marzano V, Collins S, Van Haren F. Treinamento muscular inspiratório para pacientes de terapia intensiva: Um guia prático multidisciplinar para médicos. Cuidados Intensivos Australianos [Internet]. julho de 2018; Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1036731417303855>

3 – Worrapphan S, Thammata A, Chittawatanarat K, Saokaew S, Kengkla K, Prasannarong M. Efeitos do treinamento muscular inspiratório e mobilização precoce no desmame da ventilação mecânica: uma revisão sistemática e meta-análise de rede. Arquivos de Medicina Física e Reabilitação [Internet]. 1 de novembro de 2020;101(11):2002–14. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32750371/>

4 – Bissett BM, Wang J, Neeman T, Leditschke IA, Boots R, Paratz J. Quais pacientes de UTI se beneficiam mais do treinamento muscular inspiratório? Análise retrospectiva de um estudo randomizado. Teoria e Prática da Fisioterapia. 9 de fevereiro de 2019;36(12):1316–21.

5 – Bissett B, Gosselink R, van Haren FMP. Reabilitação Muscular Respiratória em Pacientes com Ventilação Mecânica Prolongada: Uma Abordagem Direcionada. Cuidados Intensivos [Internet]. 24 de março de 2020 [citado em 9 de dezembro de 2020]; 24. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092518/>

6 – Hearn E, Gosselink R, Freene N, Boden I, Green M, Bissett B. Treinamento muscular inspiratório em pacientes de unidade de terapia intensiva: Uma pesquisa transversal internacional da prática do fisioterapeuta. Cuidados Intensivos Australianos. 2021 setembro;

7 – Vorona S, Sabatini U, Al-Maqbali S, Bertoni M, Dres M, Bissett B, et al. Reabilitação Muscular Inspiratória em Adultos Críticos. Uma Revisão Sistemática e Meta-Análise. Anais da American Thoracic Society. jun de 2018;15(6):735–44.

8 – Condessa RL, Brauner JS, Saul AL, Baptista M, Silva ACT, Vieira SRR. O treinamento muscular inspiratório não acelerou o desmame da ventilação mecânica, mas melhorou o volume corrente e as pressões respiratórias máximas: um estudo randomizado. Revista de Fisioterapia. jun de 2013;59(2):101–7.

9 – Sandoval Moreno LM, Casas Quiroga IC, Wilches Luna EC, Garcia AF. Eficácia do treinamento muscular respiratório no desmame da ventilação mecânica em pacientes ventilados mecanicamente por 48 ou mais horas: ensaio clínico controlado. Medicina intensiva. 2019 março;43(2):79–89.

10 – Klem HE, Tveiten TS, Beitland S, Malerød S, Kristoffersen DT, Dalsnes T, et al. Atividade precoce em pacientes com ventilação mecânica – uma meta-análise. Jornal da Associação Médica Norueguesa. 2021;

11 – Cader S, Vale, Zamora, Henrique da Costa C, dantas E. Processo de extubação em idosos acamados em terapia intensiva recebendo treinamento muscular inspiratório: ensaio clínico randomizado. *Clin Interv Envelhecimento*. 2012;7:437-443

<https://doi.org/10.2147/CIA.S36937>

12 – Cui N, Yan X, Zhang Y, Chen D, Zhang H, Zheng Q e Jin J (2022) Intervenções não farmacológicas para Minimizar o uso de restrições físicas em Unidades de Terapia Intensiva: Uma revisão geral Análise. Frente.

13 – Hung, TY., Wu, WL., Kuo, HC. *et al.* Efeito do treinamento de peso abdominal com e sem assistência à máquina de tosse na função pulmonar nos pacientes com ventilação mecânica prolongada: um ensaio randomizado. *Crit Care* **26**, 153 (2022). <https://doi.org/10.1186/s13054-022-04012-1>

¹Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil

²Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

